

DESPRE CARACTERUL PRIORITAR AL NORMELOR DREPTULUI INTERNAȚIONAL PRIVIND DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI, ÎN RAPORT CU CELE ALE DREPTULUI NAȚIONAL

Nicolae V. DURĂ

Universitatea „Ovidius” din Constanța (România)

O analiză și o evaluare avizată a textului principalelor instrumente internaționale – cu privire la drepturile omului – ne-au permis ca, în paginile acestui studiu, să învederăm faptul că dispozițiile lor de principiu se regăsesc afirmate și în dreptul intern al statelor Uniunii Europene, inclusiv în cel al României.

Aceeași analiză și evaluare ne-a dat posibilitatea să constatăm și faptul că, în privința drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, Dreptul Uniunii Europene nu este doar izvor al Dreptului intern, ci are și o reală prioritate față de dispozițiile contrare din Legile interne, de unde deci și forța lui „*Jus cogens*” pe care o are acest Drept al UE, și, *ipso facto*, valoarea lui constituțională.

Cuvinte-cheie: drepturile omului; dreptul intern; Dreptul Uniunii Europene.

ABOUT THE PRIORITY CHARACTER OF THE INTERNATIONAL LAW REGARDING THE FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS, OVER THE PROVISIONS OF NATIONAL LAW

An informed review and assessment of the main international instruments regarding human rights allowed us to argue first of all that their principle provisions are also found in the domestic law of the EU States, including Romania.

Then, the same analysis and assessment gave us the opportunity to notice also the fact that, as far as human rights and fundamental freedoms are concerned, the EU law represents a source for domestic law, and, in the same time, a priority over the contrary provisions of domestic law; hence the force of „*Jus cogens*” that this EU Law has, and, *ipso facto*, its constitutional European value.

Keywords: the human rights; the domestic law; European Union Law.

Din anul 1955, când România a devenit membră ONU, – Statul român s-a angajat să respecte toate instrumentele internaționale [1] ale Organizației Națiunilor Unite.

Un prim instrument internațional ratificat de România a fost Carta ONU, urmată apoi de *Declarația Universală a Drepturilor Omului* [2] (adoptată la 10 decembrie 1948), de *Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice* [3] (adoptat la 16 decembrie 1966) – ratificat de România prin Decretul nr. 21/1974 –, de *Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale* [4] (adoptat la 16 decembrie 1966, intrat în vigoare la 23 martie 1976) etc., ale căror dispoziții de principiu privesc cu osebire drepturile omului [5].

În sistemul Uniunii Europene, principalele instrumente cu privire la drepturile omului – care au forța lui „*Jus cogens*” [6] – sunt *Convenția Europeană a Drepturilor Omului* [7] (din 1950), *Convenția Europeană pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei* [8], adoptată la Oviedo la 4 aprilie 1997, *Carta socială europeană* [9], adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, în vigoare din 1 iulie 1999, ratificată de România prin Legea nr. 74/1994, *Carta drepturi-*

lor omului [10] (Nisa, 2000), *Tratatul de la Lisabona* [11], care s-a vrut de altfel a fi o Constituție a Statelor Uniunii Europene etc.

În Preambulul Tratatului de la Lisabona – semnat la 13 decembrie 2007 – se vorbea și de „... necesitatea stabilirii unor baze solide pentru arhitectura Europei viitoare, ...” [12], care implică „atașamentul” Statelor semnatare „față de principiile libertății, democrației și respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale, precum și ale Statului de Drept, ...” [13].

În Tratatul de la Lisabona se prevedea de altfel, „*expressis verbis*” că „drepturile fundamentale” ale omului – așa după cum sunt ele „garantate” de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului, și după cum „rezultă” acestea din „Tradițiile constituționale” ale Statelor membre ale Uniunii Europene, „constituie principii generale ale Dreptului Uniunii” (art.6 alin. (3)).

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – care este versiunea consolidată a Tratatului de instituire a Comunității Europene, modificat prin Tratatul de la Lisabona, și intrat în vigoare cu data de 1 decembrie 2009, – a prevăzut și el – în mod expres – faptul că „Uniunea (europeană) constituie un spațiu de libertate, securitate și justiție, cu respectarea drepturilor fun-

damentale și a diferitelor sisteme de drept și tradiții juridice ale Statelor membre” (art.67 alin.(1)).

Or, acest „spațiu de libertate, securitate și justiție” – creat de Uniunea Europeană – nu devine o realitate decât prin respectarea drepturilor fundamentale ale omului, a diferitelor sisteme de drept și a Tradițiilor juridice ale Statelor membre, adică a „Tradițiilor constituționale comune Statelor membre”, care prevăd inclusiv „drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale”, și după cum „rezultă” acestea și din aceste „Tradiții” cu valoare constituțională.

Prin intermediul textului unor Declarații anexate la Actul final al Conferinței interguvernamentale, care a adoptat Tratatul de la Lisabona (semnat la 13 decembrie 2007), unele State membre ale Uniunii Europene și-au afirmat și ele în mod expres „angajamentul” „față de Uniune ca un spațiu de libertate, securitate și justiție prin respectarea drepturilor fundamentale, a sistemelor juridice și a Tradițiilor diferite ale Statelor membre, ...” [14].

Ca acest „spațiu” să devină o realitate este așadar absolut necesar ca Statele membre ale UE să respecte, în primul rând, drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

Instrumentele internaționale – la care și România s-a angajat să le respecte dispozițiile lor de principiu – prevăd obligativitatea Statelor semnatare să respecte drepturile omului și, *ipso facto*, să le asigure protecția lor juridică, de unde deci și caracterul lor prioritar față de Dreptul național.

Referitor la raportul dintre Dreptul internațional și Dreptul intern, Constituția României prevede de altfel și ea *expressis verbis* că „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern” (art.11 alin.(2)). Mai mult, același text constituțional prevede că „Statul român se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună-credință obligațiile ce-i revin din Tratatul la care este parte” (art.11 alin.(1)).

Așadar, conform Constituției României, la baza raporturilor dintre state trebuie să stea principiul „bona fide” (bunei-credințe), care se exprimă prin „loialitate” și „fidelitate” și în privința respectării „dreptului internațional” și a „obligațiilor internaționale” [15].

Prin aceste două elemente constitutive ale principiului bunei credințe se dă de fapt expresie afirmării concrete a principiului *Pacta sunt servanda* (Tratatele trebuie să fie respectate), fiindcă acordul de voință al părților produce prin el însuși efecte juridice.

Obligativitatea Statelor de a respecta și îndeplini „cu bună-credință” prevederile „Tratatelor la care sunt parte” a fost prevăzută în mod expres și de Convenția de la Viena din anul 1969 privind dreptul Tratatelor, care a reafirmat de altfel și acest principiu al Dreptului internațional, adică *Pacta sunt servanda*.

Despre acest principiu face referință expresă și Codul civil, român, care stipulează: „Convențiile legale făcute au putere de lege între părțile contractante” (art.969 alin.(1)).

În România, ca de altfel și în alte state UE, se poate însă constata că nu toate normele Dreptului internațional sunt considerate a fi „de directă aplicabilitate” în Dreptul intern (cf. Concepția monistă a lui Hans Kelsen), și că nici toate reglementările internaționale au nevoie să fie transferate în Dreptul național (cf. Concepția dualistă a lui D. Anzilotti și H. Triepel) [16].

Caracterul prioritar al normelor Dreptului internațional, și *ipso facto* al Dreptului UE, în raport cu cele ale Dreptului național în privința drepturilor omului, nu depinde însă de niciuna din cele două concepții, ci de natura Pactelor și a Tratatelor internaționale și, implicit, de drepturile și obligațiile prevăzute de acestea.

Conform prevederilor din Constituția României, „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern” (art.11 alin.(2)), dar niciun Tratat nu poate „cuprinde dispoziții contrare Constituției ...” (art.11 alin.(3)). De unde deci și obligația legiuitorului român să examineze cu atenție și pricepere textele Tratatelor internaționale la care România este parte, și să le raporteze și evalueze și prin prisma prevederilor constituționale ale Țării.

Articolul 20 din Constituția României prevede că „dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor” trebuie să fie însă „interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu Pactele și cu celelalte Tratatul la care România este parte” (art.20 alin.(1)). Și, în cazul în care „există neconcordanță între Pactele și Tratatul privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și legile interne, au prioritate reglementările internaționale, ...” (art.20 alin.(2)).

Reglementările internaționale își pierd însă caracterul lor prioritar – chiar și în privința drepturilor și libertăților fundamentale ale omului – în cazul în care „Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile” (art.20 alin.(2)). De altfel, unii constituționaliști români consideră că această sintagmă, „dispoziții mai favorabile” – cuprinse de Constituție sau de legile interne – este „... în spiritul și litera principalelor instrumente judiciare internaționale în domeniul drepturilor omului” [17].

Așadar, în privința priorității reglementărilor internaționale, față de Constituția și Legile Țării, trebuie învederat și reținut și faptul că aceasta se afirmă atât prin integrarea Tratatelor semnate de România în Corpus-ul său de legiuiri interne, cât și prin interpretarea și aplicarea prevederilor constituționale, privind drepturile și libertățile omului, în concordanță cu Decla-

rația Universală a Drepturilor Omului, cu Pactele și cu celelalte Tratatate la care România este parte (art.20 alin.(1)).

Din această prevedere constituțională mai trebuie însă reținut și faptul că prioritatea de aplicare a „reglementărilor internaționale” este valabilă numai dacă legile interne sau Constituția României nu cuprind prevederi mai favorabile în „domeniul drepturilor omului” [18]. Or, până în prezent, rar s-a întâmplat ca legile României – inclusiv Legea ei fundamentală – să cuprindă prevederi mai favorabile tocmai în privința protecției drepturilor și libertăților omului și, desigur, cu atât mai puțin în privința unor măsuri practice pentru protejarea acestora.

În procesul de consacrare și garantare internațională a drepturilor omului, unii constituționaliști români au văzut însă „abandonarea suveranității naționale” [19], iar despre prioritatea acordată normei internaționale, „în caz de neconcordanțe”, aceștia au conchis că „Legiuitorul constituant român a consacrat în ordinea juridică națională doctrina monistă” [20], care nu are însă acoperire în realitatea juridică românească.

Nu trebuie însă ignorat sau ocultat faptul că, în România, dispozițiile unora dintre aceste instrumente ale UE, ca, de exemplu, cele ale Convenției Europene a Drepturilor Omului – nu au doar o valoare „constituțională”, ci și forța lui *jus cogens*, deci una de natură obligatorie.

Prevederile Convenției se regăsesc de altfel reproduse *ad litteram* în textul Constituției României [21], adeverindu-se astfel faptul că atât Convenția Europeană a Drepturilor Omului, cât și Protocoalele ei, – fac parte integrantă din „blocul de constituționalitate” [22] al Statului român.

Dar, din acest „bloc de constituționalitate” fac însă parte – în egală măsură – și Deciziile Curții Europene, ceea ce le impune autorităților Statului român cu aceeași forță juridică a „normelor din Convenție” [23].

Conform prevederilor Constituției României, Tratatatele internaționale la care România „este parte” (art.11 alin.(1)) „fac parte din dreptul intern” (art.11 alin.(2)). Ele devin însă parte constitutivă a dreptului intern prin legea de „ratificare” (art.11 alin.(3)).

În ceea ce privește Drepturile și libertățile fundamentale ale omului, ca, de exemplu, Dreptul la libertatea de Religie, – care este „matricea tuturor drepturilor și libertăților – Dreptul Uniunii Europene este nu numai izvor al Dreptului intern, ci are și preeminență față de acesta, de unde deci și obligativitatea respectării și aplicării tuturor actelor normative emise de organele și instituțiile internaționale și cele ale Uniunii Europene, din care România face parte din anul 2007.

În textul Constituției României se prevede de altfel în mod clar că, urmare a aderării României la

Uniunea Europeană, „... prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare” (art.148 alin.(2)).

Așadar, în domeniul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prioritate au atât prevederile Tratatelor constitutive ale UE, cât și celelalte reglementări comunitare.

Printre altele, în literatura europeană, de specialitate, se vorbește de altfel în mod ritos despre „supremația” sau „prioritatea” [24] Dreptului european în privința drepturilor omului, care „... impune ca o instanță națională să lase neaplicat dreptul național aflat în conflict cu dreptul european” [25].

În aceeași literatură juridică, europeană, se afirmă că „supremația și prioritatea sunt doctrine gemene”, și că „nu poate exista supremație fără prioritate”, fiindcă „doctrina priorității este o teorie a conflictului legislativ”, iar „doctrina supremației este o teorie a soluționării conflictului” [26].

Unii juriști europeni țin să precizeze însă faptul că „principiul supremației nu este adresat legiuitorului statal, ci ramurilor executive și judecătorească naționale” [27], și că „instanțele naționale nu sunt obligate să „analizeze” dreptul național. Ele trebuie doar să nu-l aplice atunci când, într-o anumită cauză, el este în conflict cu dreptul european” [28].

Aceiași juriști consideră că „supremația dreptului european” trebuie să fie „percepută ca relativă, de vreme ce este acordată și limitată prin dreptul constituțional național” [29]. Ca atare, tot ca „relativă” trebuie să fie percepută și „doctrina priorității” [30] dreptului european față de cel național. Această realitate am regăsit-o de altfel exprimată și în textul Constituției României.

În Comentariile lor, civilisții au remarcat și ei faptul că, „după aderarea României la Uniunea Europeană, dreptul Uniunii Europene a devenit izvor de drept, normele sale aplicându-se cu prioritate față de dreptul național. Aceasta înseamnă că – preciza prof. dr. Carmen Tamara Ungureanu – subiectele de drept sunt obligate să îl respecte, iar judecătorul național să îl aplice din oficiu” [31].

În Noul Cod civil al României – publicat în anul 2009 și intrat în vigoare în anul 2011 – se stipulează de altfel obligativitatea aplicării prioritare a tratatelor internaționale privind drepturile omului, chiar și în cazul în care există neconcordanțe între dispozițiile de principiu enunțate de acestea și Legislația națională.

De exemplu, în articolul 4 din acest Cod se prevede că, „în materiile” reglementate de acest Cod, dispozițiile privind drepturile și libertățile persoanelor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Constituția, Declarația Universală a Drepturilor Omului

lui, Pactele și celelalte Tratatate la care România este parte” (art.4 alin.(1)).

Textul acestui articol din Noul Cod civil ar lăsa deci să se înțeleagă faptul că dispozițiile privind drepturile și libertățile persoanelor ar trebui să fie interpretate și aplicate, întâi de toate, în conformitate cu prevederile textului constituțional, și apoi cu cele ale principalelor instrumente internaționale, adică Tratatate, Pacte, Declarații etc. Or, chiar textul constituțional prevede *expressis verbis* că normele instrumentelor juridice, internaționale, își pierd caracterul lor prioritar – în privința drepturilor și libertăților fundamentale ale omului – doar în cazul în care „Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile” (art.20 alin.(2)).

Nu este deci de mirare faptul că în textul aceluiași articol din Noul Cod civil, adică Articolul 4, se prevede că în cazul în care „există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și prezentul Cod, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care prezentul Cod conține dispoziții mai favorabile” (art.4 alin.(2)).

Așadar, legiuitorul român acordă prioritate legislației interne în cazul unor „dispoziții mai favorabile”, față de reglementările internaționale, în domeniul drepturilor și libertăților omului.

După afirmația unor constituționaliști români, „neconcordanța” dintre legea internă și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului poate fi însă soluționată numai dacă nu separăm dispozițiile acestora de „jurisprudența Curții Europene”, care „este direct aplicabilă în sistemul de drept român, având forță constituțională și supralegislativă” [32].

Din noianul de soluții cuprinse în hotărârile Instanțelor judecătorești – cunoscute sub genericul de practică judiciară, recte de „jurisprudență” [33], – se poate însă constata faptul că judecătorul național are însă un rol determinant atât în interpretarea Dreptului Uniunii Europene, cât și în soluționarea unui litigiu cu alt Stat membru al UE.

Dar, în aceeași măsură, „este esențial nelegal refuzul a priori al judecătorului național de a aplica dreptul intern pentru simplul motiv al incidenței dreptului Uniunii Europene, fără să cerceteze și să identifice eventualele ipoteze de conflict între dreptul Uniunii și dreptul intern, aplicând fie norma internă conformă cu dreptul Uniunii, fie dreptul Uniunii în mod imediat, direct și prevalent, integrat automat sau transpus în sistemul național de drept ...” [34].

Din evaluarea textului unor Reglementări internaționale privind Drepturile Omului, cu cele ale unui Drept național, recte ale Statului român, s-a putut constata și faptul că, în privința Drepturilor Omului, o situație analogă se întâlnește și în alte State ale Uniunii Europene, și anume, prioritatea sau preeminența

legislației internaționale – inclusiv deci a UE – față de cea națională.

Totodată, din examinarea și evaluarea textului unor Norme și Reglementări internaționale – cu privire la drepturile și libertățile fundamentale ale omului – s-a putut însă constata și faptul că preeminența sau prioritatea reglementărilor internaționale (Tratatate, Pacte, Declarații etc.), la care România este parte, o poate impune și o *necessitas evidens et urgens* (necesitate evidentă și urgentă), prin care Statul român este obligat să-și armonizeze întreaga legislație în spiritul dispozițiilor de principiu enunțate de acestea.

Dar, și în cazul acesta, putem spune că, în temeiul prevederilor constituționale și în spiritul doctrinei Dreptului constituțional român, prioritatea reglementărilor internaționale față de Constituție și Legile Țării este doar una relativă. Excepție face însă domeniul drepturilor omului, unde se prevede în mod clar caracterul absolut al preeminenței acestora.

Referințe:

1. DURĂ, N.V. Principalele organisme și organizații internaționale cu preocupări și atribuții în domeniul promovării și asigurării protecției juridice a drepturilor omului. În: *Dionysiana*, I (2007), no. 1, p. 18-25.
2. DURĂ, N.V. The Universal Declaration of Human Rights. In: *EIRP Proceedings*. Vol. 10. Galati: Danubius University Press, 2015, p. 235-242.
3. MITITELU, C., RADU, M. Mitra International Covenant on Civil and Political Rights. In: *Journal of Danubius Studies and Research*, 2013, vol. III, no. 2, p. 47-57.
4. Dură, N.V., MITITELU, C. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, in 8th Edition of International Conference *The European Integration – Realities and Perspectives Proceedings*. Galati: Danubius University Press, 2013, p. 130-136.
5. DURĂ, N.V. General Principles of European Union Legislation Regarding the Juridical Protection of the Human Rights. In: *Journal of Danubius Studies and Research*, 2013, vol. III, no. 2, p. 7-14.
6. DURĂ, N.V. Dreptul la demnitate umană (dignitas humana) și la libertate religioasă. De la „Jus naturale” la „Jus cogens”. În: *Analele Universității „Ovidius”*. Seria: *Drept și Științe Administrative*, 2006, nr. 1, p. 86-128.
7. MITITELU, C. *The European Convention on Human Rights*, in 10th Edition of International Conference *The European Integration – Realities and Perspectives*. Galati: Danubius University Press, 2015, p. 243-252.
8. A se vedea <https://provitabucuresti.ro/docs/bioetica/conventia.oviedo.pdf>, accesat pe 18. 10. 2018.
9. MITITELU, C., RADU, M. Mitra. *The European Social Charter (Revised) and the Protection of the Human Rights*, in vol. International Conference Global Economy under Crisis, „Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series Volume XIII, Issue 1, 2013, p. 1593-1598.
10. DURĂ N., MITITELU, C. *The Treaty of Nice, European Union Charter of Fundamental Rights*, in 8th Edition

of International Conference *The European Integration – Realities and Perspectives* Proceedings. Galati: Danubius University Press, 2013, p. 123-129.

11. DURĂ, N.V. Drepturile și libertățile omului în gândirea juridică europeană. De la „Justiniani Institutiones” la „Tratatul instituind o Constituție pentru Europa”. În: *Analele Universității „Ovidius”*. Seria: *Drept și Științe Administrative*, nr. 1, 2006, p. 129-151.

12. Versiunea consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană. În: *Tratatul de la Lisabona*, editat de E. DRĂGOMIR, D. NIȚĂ. București: Nomina Lex, 2009, p. 81.

13. *Ibidem*, p. 82.

14. Declarația Irlandei cu privire la articolul 3 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei referitor la spațiul de libertate, securitate și justiție. În: *Tratatul de la Lisabona*, ..., p. 435.

15. SĂULEANU, L. RĂDULEȚU, S. *Dicționar de expresii juridice latine*. București: C.H. Beck, 2007, p. 242.

16. DEACON, Ș. TĂNĂSESCU, E.S. Comentariu la Articolul 11 din Constituție. În: *Constituția României. Comentariu pe articole*. București: C.H. Beck, 2008, p. 112.

17. MURARU, I. Comentariu la Articolul 20. În: *Constituția României revizuită. Comentarii și explicații*. București: All Beck, 2004, p. 32.

18. *Ibidem*, p. 31.

19. IONESCU, C., DUMITRESCU, C.A. *Constituția României. Comentarii și explicații*. București: C.H. Beck, 2017, p. 284.

20. *Ibidem*, p. 288.

21. Este lesne de constatat faptul că textul Titlului II din Constituția României – intitulat sugestiv „Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale” – este aproape identic nu numai în conținut, ci și în exprimare, cu cel din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

22. GHENCEA, A. Despre natura juridică a excepției de neconvenționalitate în procesul civil. În: *Dreptul românesc în contextul exigențelor Uniunii Europene*. București: Hamangiu, 2009, p. 216.

23. *Ibidem*, p. 215.

24. SCHÜTZE, R. *Dreptul constituțional al Uniunii Europene*. Trad. M. și M. BANU. București: Ed. Universitară, 2012, p. 344-375.

25. *Ibidem*, p. 374.

26. *Ibidem*.

27. *Ibidem*, p. 353.

28. *Ibidem*, p. 354.

29. *Ibidem*, p. 354-355.

30. *Ibidem*, p. 360.

31. UNGUREANU, C.T. Comentariu la Articolul 1. În: *Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență*. Vol. I. Ed. Hamangiu, 2012, p. 2.

32. *Ibidem*, p. 11.

33. MUNTEANU, C., UNGUREANU, O. *Drept civil. Partea generală*. Sibiu: Ed. Universității „Lucian Blaga”, 2011, p. 42 ș.a.

34. UNGUREANU, C.T. *Comentariu la Articolul 5, în Noul Cod civil* ..., p. 15-16.

Prezentat la 22.10.2018